

Evenementen in RDA

Bevindingen van de Podiumkunst.net werkgroep

mei 2025

Eric van Balkum, Remco de Boer, Willem Melder, Jeroen Seeverens,
Bianca de Waal, Lian Wintermans

podium
kunst
.net

Inhoudsopgave

1. Aanleiding en doel	3
1.1. Wat is een evenement?	3
2. Casussen	7
2.1. Casus Muziekschatten: Sesjun	7
2.2. Casus Theaterpremières (Allard Pierson): Dansprogramma Architecture of the Invisible	9
2.3. Casus Nederlandse Dansdagen: Kijk in mijn ogen	10
2.4. Casus Muziekweb	11
3. Entiteitenmodel	14
4. Implicaties voor het Podiumkunst.net Applicatieprofiel	16
5. Vervolgstappen	18

Beeld voorblad: [Danny Howe](#) via [Unsplash](#)

1. Aanleiding en doel

Verschillende podiumkunstcollecties bevatten materialen en/of informatie rondom evenementen, zoals voorstellingen, concerten, festivals of uitzendingen. Om te zorgen dat instellingen deze evenementen op een uniforme manier modelleren, heeft de Werkgroep RDA Evenementen een entiteitenmodel en voorbeeldmappings op RDA uitgewerkt, op basis van een aantal casussen.

1.1. Wat is een evenement?

Eén van de vragen die de werkgroep heeft willen beantwoorden is: wat verstaan we onder een 'evenement' (Engels: *event*) in de context van de podiumkunsten? De essentie van een evenement is dat het een gebeurtenis is die een begin en eind(moment) heeft.

Voorbeelden van evenementen die passen binnen dit concept zijn:

- Een voorstelling (of uitvoering):
 - “De uitvoering van een literair, artistiek, muzikaal, teatraal of ander creatief werk.” (<http://vocab.getty.edu/aat/300069200>)
 - “public presentation of a performing arts work, a play, concert, or other form of entertainment” (<http://www.wikidata.org/entity/Q35140>)
 - “De uitvoering of opvoering van een of meerdere theaterstukken, binnen een bepaalde tijdsduur ten overstaan van een publiek dat voor die gelegenheid is gekomen.” (TheaterEncyclopedie)

- Cabaretvoorstelling:
 - “Een opvoering van cabaret door een of meer cabaretiers of een cabaretgezelschap.” (<https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/3d5f249e-2824-4eba-860e-178b69d4ad24>)
 - https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Lijst_van_Cabaretvoorstellingen
 - “Een concert is een vorm van compositie waarbij verschillende instrumenten en/of instrumentengroepen met elkaar dialogeren of wedijveren.” (<https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/b436c774-e17d-4f3a-a345-664837a5bb2d>)

- Theaterproductie
 - “production consisting of a run of quasi-identical performances of the same theatrical work” (<http://www.wikidata.org/entity/Q7777570>)

- Dansuitvoering
 - “a performance of a dance production”
(<http://www.wikidata.org/wiki/Q3153560>)
 - https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Lijst_van_Dansvoorstellingen

- Dansproductie
 - “a run of quasi-identical performances of the same choreographic work”
(<http://www.wikidata.org/wiki/Q43099869>)

- Poppenspel(voorstelling)
 - “Productie met driedimensionale figuurtjes, dit kan een animatie zijn. Ook te gebruiken voor poppenseries op de televisie.”
(<http://data.beeldengeluid.nl/gtaa/30271>)
 - “form of theatre or performance that involves the manipulation of puppets”
(<http://www.wikidata.org/entity/Q588750>)
 - “De kunst van het poppenkast spelen of optreden met behulp van poppen.”
(<http://vocab.getty.edu/aat/300248147>)
 - https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Lijst_van_Poppenspelvoorstellingen

- Mime(voorstelling)
 - “Genre of performing art that expresses or conveys action, character, or emotion without words, and using only gestures, facial expression, and movement. In Classical times, works of mime were simple, usually farcical dramas characterized by mimicry and the ludicrous representation of familiar types of character.” (<http://vocab.getty.edu/aat/300417615>)
 - https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Lijst_van_Mimevoorstellingen

- Muziektheater(voorstelling)
 - “podiumkunst waarbij muziek een grote rol speelt”
(<http://data.beeldengeluid.nl/gtaa/281578>)
 - https://theaterencyclopedie.nl/wiki/Lijst_van_Muziektheatervoorstellingen

- Opera(uitvoering):
 - “Registratie¹ van een hoofdzakelijk gezongen en orkestraal begeleid muziekdrama, gewoonlijk ernstig van aard.”
(<http://data.beeldengeluid.nl/gtaa/30419>)

¹ Deze definitie van ‘Opera’ uit de GTAA spreekt van een *registratie* waar het – geredeneerd vanuit het evenement - om de *uitvoering* zou moeten gaan. Ook in de definitie van de bredere termen in de GTAA ‘muziekuitvoering’ en ‘theateruitvoering’ wordt steeds van een *registratie* gesproken. Dit is mogelijk te verklaren uit de organisatorische context van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid waar de kern van de collectie daadwerkelijk uit *registraties* van o.a. dergelijke uitvoeringen bestaat.

- Muziekuitvoering:
 - “Creatief proces waarbij muzikale composities en ideeën worden gerealiseerd en aan een luisteraar worden overgebracht.”
(<https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/f6c5e981-1555-4eaf-b6b5-1e6004fe10ce>)
- Concert
 - “live muziekuitvoering” (<http://www.wikidata.org/entity/Q182832>)
 - “Harmonieuze combinaties van muzikale klanken geproduceerd door een aantal uitvoerenden die samen zingen of spelen.”
(<http://vocab.getty.edu/aat/300069210>)
- Concerttournee
 - “reeks van concerten van een artiest in verschillende plaatsen”
(<http://www.wikidata.org/entity/Q1573906>)
- Festival
 - “Galagelegenheden die zijn gewijd aan publieke gebruiken zoals oogsten of verjaardagen van aanzienlijke personen; ook gebruikt voor culturele evenementen die met name bestaan uit een aantal voorstellingen in de kunstwereld.” (<http://vocab.getty.edu/aat/300073472>)
 - “georganiseerde serie optredens, voorstellingen en/of spektakels”
(<http://www.wikidata.org/wiki/Q132241>)
- Muziekfestival
 - “Festivals held primarily for musical performances, for example featuring performances by various different musicians, bands, etc.”
(<http://vocab.getty.edu/aat/300417375>)
- Uitzending
 - “Transmissies van signalen, gewoonlijk in de vorm van programma’s bestaande uit beeld en/of geluid en openbaar gemaakt door middel van radio of televisie.” (<http://vocab.getty.edu/aat/300263431>)
 - “distribution of audio and video content to a dispersed audience via any audio or visual mass communications medium”
(<http://www.wikidata.org/entity/Q15078788>)

- Televisieprogramma
 - “Presentaties van informerende of ontspannende voorstellingen, zoals nieuws-, sport- en muziekuitzendingen, toneelvoorstellingen, komedies, documentaires, talkshows of spelprogramma's die openbaar worden gemaakt door transmissie van televisiesignalen.”
<http://vocab.getty.edu/aat/300263432>
 - “eenmalig uitgezonden programma op televisie”
<http://www.wikidata.org/wiki/Q15416>

- Radioprogramma
 - “eenmalig uitgezonden programma op de radio”
<http://www.wikidata.org/wiki/Q155508>

2. Casussen

De volgende casussen zijn door de werkgroep in detail behandeld:

- Theaterpremières (Allard Pierson)
- Nederlandse Dansdagen
- Muziekschatten

Voor elk van deze casussen is een entiteitenmodel uitgewerkt. Dit maakt onderlinge vergelijking mogelijk en helpt bij het toewerken naar een gemeenschappelijk begrip van 'evenementen' in RDA.

Daarnaast is, parallel aan de werkzaamheden van de werkgroep, vanuit Muziekweb een verkenning gedaan naar de toepassing van RDA op de inhoud van de Muziekweb-catalogus. Deze catalogus, bestaande uit CD's, omvat registraties van muziekuitvoeringen, wat betekent dat bevindingen uit dat project relevant zijn voor de bevindingen en aanbevelingen van deze werkgroep.

2.1. Casus Muziekschatten: Sesjun

Sesjun was een jazz-radioprogramma van de TROS dat van 1973 tot 2004 is uitgezonden. In het live programma waren optredens te horen van jazzmusici uit binnen- en buitenland. Het programma werd gepresenteerd door Cees Schrama, en geproduceerd door Dick de Winter.

Op 18 november 1976 werd in het programma het muziekstuk *On a clear day (you can see forever)* uitgevoerd door het Corry van der Laak met het Orkest Lex Jasper.

Figuur 1: Notities Sesjun-uitzending 18 november 1976

Andere muziekstukken die op die dag werden gespeeld, waren: [Hop-along blues](#), [Along came Betty](#), [I remember Clifford](#), [Call me, That's all](#) en [You and the night and the music](#). Deze details zijn opgehaald via <https://data.muziekschatten.nl/sparql>:

```
select distinct ?uitvoering ?name where {
?uitvoering <http://schema.org/publishedOn>
<https://data.muziekschatten.nl/som/d9d44a816292412fbda6c991c6e2bc
c8> .
?uitvoering <http://schema.org/dateIssued> "1976-11-18"^^xsd:date
.
?uitvoering <http://schema.org/name> ?name
}
```

LIMIT 100

Figuur 2: Entiteitenmodel waarin de muziekuitsvoeringen als onderdeel van het radioprogramma zijn uitgezonden. Gezamenlijk vormen de muziekuitsvoeringen een concertuitsvoering die bijvoorbeeld op een CD-opname integraal zou kunnen zijn vastgelegd.

Figuur 3: Alternatieve versie entiteitenmodel, waarbij het hele concert integraal (als onderdeel van het radioprogramma) wordt uitgezonden.

2.2. Casus Theaterpremières (Allard Pierson): Dansprogramma Architecture of the Invisible

Het dansprogramma *Architecture of the Invisible* door het Nederlands Dans Theater omvat de dansstukken *Vanishin Twin* (2008) van Jiří Kylián, *Clowns* (2016) van Hofesh Shechter en *Ties Unseen* (2024) van Christos Papadopoulos. *Ties Unseen* is een nieuw werk dat in dit programma de wereldpremière beleeft. De andere twee dansstukken zijn in de loop der tijd onderdeel geweest van verschillende andere dansprogramma's.

Figuur 4: Entiteitenmodel Dansprogramma Architecture of the Invisible

2.3. Casus Nederlandse Dansdagen: Kijk in mijn ogen

Kijk in mijn ogen is een theaterstuk dat op locatie wordt uitgevoerd door Muziektheater PRA. In 2023 was het stuk onderdeel van het programma van de Nederlandse Dansdagen. De première vond plaats in 2014 in De Groenhof in Amsterdam en is in de Theaterencyclopedie/Productiedatabase van Allard Pierson terug te vinden.

Figuur 5: Entiteitenmodel Kijk in mijn Ogen

2.4. Casus Muziekweb

Muziekweb heeft naar vijf vormen van registratie van een (met name klassieke) muziekkuitvoering gekeken:

1. Een CD die één werk/expressie bevat in 2 of meer tracks (bijv. [Symphony no. 1](#) van Gustav Mahler)
2. Een verzamel-CD die meer dan één werk/expressie bevat (bijv. een symfonie van Beethoven en een symfonie van Mozart)
3. Een geaggregeerd werk/expressie (een werk/expressie die is opgenomen op een CD met andere werken/expressies)
4. Een werk/expressie die over meerdere CD's verspreid is (bijv. de [Matthäus-Passion](#) die op 3 CD's is opgenomen).
5. Populaire muziek (bijv. een album van The Rolling Stones)

Daarnaast is in deze casus in het bijzonder aandacht besteed aan de relatie met personen die in één of meer rollen aan een werk/expressie bijgedragen hebben.

Figuur 6: Het overkoepelende model dat voor deze casus is gehanteerd.

Voor alle vormen van registratie is bovendien een gedetailleerder model uitgewerkt, waaronder voor [Symphony no. 1](#) van Gustav Mahler.

Figuur 7: Het model dat voor de registratie Symphony no. 1 van Gustav Mahler.

Figuur 8: Het model voor een album van The Rolling Stones.

Relevante bevindingen uit de casus Muziekweb zijn dat:

1. De wijze waarop rollen in RDA zijn ondergebracht (namelijk als subproperty van generiekere properties) tot beperkingen leidt. Het is weliswaar mogelijk om eigen subproperties te definiëren als uitbreiding op de kern-properties in RDA ([vergelijk](#)), maar de grote hoeveelheid (sub)properties die nodig zijn om nauwgezet relaties uit te drukken die in lijn zijn met bijvoorbeeld de terminologiebron [Uitvoeringsmedium](#) leiden feitelijk tot een kopie van een groot deel van die terminologiebron in aanvullende properties. Er zou dan bijvoorbeeld een subproperty geregistreerd moeten worden voor elk muziekinstrument dat ooit bij een willekeurige uitvoering betrokken was, zal zijn, of zou kunnen zijn.
2. Er is geen (standaard) manier in RDA en/of het Podiumkunst.net [RDA Applicatieprofiel](#) beschikbaar is om de volgorde van vastgelegde expressies op een CD te specificeren. Deze bevinding is niet als zodanig door de werkgroep gedaan, maar speelt mogelijk wel degelijk ook bij bijvoorbeeld de volgorde van dansen in een dansprogramma, of de volgorde van muziekstukken tijdens een concert.

3. Entiteitenmodel

Vanuit de verschillende casussen kan een generiek entiteitenmodel worden gedestilleerd, waarin 6 generieke kernentiteiten in onderlinge samenhang zijn gebracht. Deze kernentiteiten zijn in elk van de door de werkgroep bekeken casussen te herkennen.

Figuur 9: Generiek entiteitenmodel

De zes kernentiteiten, afgeleid uit de voorbeeldcasussen en weergegeven in bovenstaande diagram, zijn:

1. (Niveau: Werk) Stuk: “Een uitvoerbaar literair, muzikaal, theateraal of ander creatief werk”. Voorbeelden van een stuk zijn:
 - a. Theaterstuk
 - b. Muziekstuk
 - c. Dansstuk

2. (Niveau: Werk) Productieprogramma: “Een programma waarin één of meer stukken centraal staan, met een directe relatie tussen het programma en de stukken”. Voorbeelden van een productieprogramma zijn:
 - a. Theaterproductie
 - b. Concert
 - c. Dansproductie
 - d. Dansprogramma

3. (Niveau: Werk) Evenementprogramma: “Een programma waarin één of meer uitvoeringen centraal staan. De relatie met stukken loopt indirect, via deze uitvoeringen”. Voorbeelden van een Evenementprogramma zijn:
 - a. Festival
 - b. Radioprogramma

4. (Niveau: Expressie) Uitvoering: “De uitvoering van een stuk op een bepaald moment op een bepaalde plaats”. Voorbeelden van een Uitvoering zijn:
 - a. Muziekuitvoering
 - b. Theateruitvoering
 - c. Dansuitvoering

5. (Niveau: Expressie) Productieprogrammauitvoering: “Een reeks quasi-identieke uitvoeringen van hetzelfde stuk of dezelfde verzameling stukken”. Voorbeelden van een productieprogrammauitvoering zijn:
 - a. Productieseizoen
 - b. Concertuitvoering
 - c. Dansprogrammauitvoering

6. (Niveau: Expressie) Evenementprogrammauitvoering: “Een verzameling uitvoeringen in een bepaalde volgorde”. Voorbeelden van een evenementprogrammauitvoering zijn:
 - a. Festivaleditie
 - b. Radiuitzending

Het kenmerkende verschil tussen de twee soorten programma's is de plek van de 'omvat'-relatie: evenementprogramma (geen 'omvat'-relatie op werkniveau) vs. productieprogramma (wel een 'omvat'-relatie op werkniveau).

4. Implicaties voor het Podiumkunst.net Applicatieprofiel

Uit de verschillende casussen die door de werkgroep zijn bekeken, en waaruit het generieke entiteitenmodel is gedestilleerd, is duidelijk zichtbaar dat alle uitvoeringen c.q. evenementen zich op expressieniveau bevinden. Het generieke entiteitenmodel helpt om evenementen in RDA en in de WEMI-structuur te positioneren. Er is dus door de werkgroep een eenduidige manier gevonden om evenementen in RDA onder te brengen.

De werkgroep heeft veel profijt gehad van het redeneren vanuit entiteiten als brug tussen de concepten uit RDA en een domeinvocabulaire die aansluit bij begrippen die voor de podiumkunsten herkenbaar zijn. Ten aanzien van het applicatieprofiel is de conclusie dat een applicatieprofiel met (daarbij) eigen labels of podiumkunst-specifieke terminologie en bijbehorende instructies noodzakelijk is.

- Veel mensen die van origine met RDA werken zijn informatieprofessionals. Vanuit Podiumkunst.net willen we een brede doelgroep zijn eigen data laten publiceren. Die doelgroep is geholpen bij een 'vertaalslag' tussen domein-eigen begrippen en RDA.
- RDA maakt veel mogelijk, maar dat maakt ook dat het heel duidelijk moet zijn wat er gewenst is, gevraagd is, en wanneer een dataset 'correct' is.

Een uitkomst uit deze werkgroep is dat we genuanceerder *constraints* moeten opnemen in het applicatieprofiel. Dus niet: er kan een relatie 'aggregeert' bestaan tussen twee Werken, maar: Tussen Werk van type Festival en werk van type Theaterstuk mag GEEN relatie bestaan. Tussen werk van type Theaterproductie en werk van type Theaterstuk MOET een relatie bestaan.

In de uitgewerkte voorbeelden bij de casussen wordt als vanzelf gebruikgemaakt van strings (tekenreeksen) om bijvoorbeeld de naam van een werk weer te geven. Strikt genomen moet dit volgens RDA c.q. het applicatieprofiel met een 'Nomen' worden gedaan. We moeten een besluit nemen of we structureel met Nomen willen werken, OF met String, OF met beide (maar dat maakt queries die combinaties van strings en nomens aan moeten kunnen wel heel vervelend). Een werkbare regel bij het applicatieprofiel zou kunnen zijn:

- Verplicht in ieder geval het gebruik van String (xsd:string), en maak Nomen optioneel (aanvullend), zodat in queries ervan uit kan worden gegaan dat er in ieder geval altijd een eenvoudige stringwaarde beschikbaar is. Voor geavanceerdere zoekvragen kan dan gebruikgemaakt worden van de extra informatie die in een Nomen is ondergebracht. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor properties die naar een Timespan verwijzen vs. een xsd:date.

Een andere bevinding betreft het gebruik van shortcut-elementen (bv. voor de librettist of de tekstdichter). In de eerste versie van het applicatieprofiel hebben we afgesproken die zoveel mogelijk te vermijden. In deze werkgroep hebben we gemerkt dat dat niet altijd mogelijk is. Een werkbare regel bij het applicatieprofiel zou kunnen zijn:

- Gebruik in deze gevallen altijd de shortcut en voeg daar, indien mogelijk, de volledig uitgemodelleerde gegevens aan toe.
Dus gebruik bijvoorbeeld “tekstdichter” als property van het muziekwerk, maar identificeer als het even kan ook het tekstwerk zelf (en zijn auteur = de tekstdichter) en relateer het tekstwerk aan het muziekwerk.

Een andere voorbeeld van genuanceerde constraints zit in de hiërarchie in de 'must'-properties in het applicatieprofiel. We zeggen daar bijvoorbeeld 'appellation of work' is MUST, maar dat is omdat we (eigenlijk) de *title* als MUST hebben (en daarmee beogen te impliceren: als je die *title* niet hebt, dan moet je in ieder geval de appellation invullen).

- We moeten het applicatieprofiel hier wat strakker trekken, zodat we bijvoorbeeld zeggen 'title is MUST', tenzij die er niet is, dan is 'appellation' MUST.
- Maar eigenlijk: 'liefst gebruik je preferred title, in bepaalde taal, als dat niet kan... etc.'
- NB. Het is heel complex om dit vast te leggen in / te genereren op basis van de huidige tabelstructuur van het applicatieprofiel (of beter: eigenlijk niet mogelijk). Wellicht is het een optie om het applicatieprofiel direct in SHACL vast te leggen, aangevuld met documentatie in de vorm van illustraties (entiteitenmodellen) en begeleidende tekst.

Een gewenste uitbreiding van het applicatieprofiel is een standaardwijze om de volgorde te specificeren van vastgelegde expressies op een CD, van dansen in een dansprogramma, van muziekstukken tijdens een concert, etc.

5. Vervolgstappen

De werkgroep ziet een aantal stappen als logisch vervolg op haar werk:

- Het bijwerken van het al eerder gepubliceerde [Zeemaal-voorbeeld](#) (met de kennis die we nu hebben van de verschillende soorten entiteiten);
- Het publiceren van de uitgewerkte voorbeelden en entiteitenmodellen vanuit de verschillende casussen, analoog aan het eerder gepubliceerde Zeemaal-voorbeeld;
- Het aanbrengen van een link vanaf het applicatieprofiel naar de [entiteitenmodellen in de Podiumkunst-wiki](#) (dan wel het op een andere manier verwerken van deze modellen in de documentatie bij het applicatieprofiel) met daarbij een uitleg over de vertaalslag tussen entiteitenmodel en applicatieprofiel;
- Het zorgen dat de validaties van alle voorbeelduitwerkingen slagen (door ofwel de data, ofwel de excel, ofwel de gegenereerde SHACL-shapes aan te passen). Hiermee ontstaat een wisselwerking tussen (de specificatie van) het applicatieprofiel en de voorbeelduitwerkingen waardoor voor beide de kwaliteit toeneemt.

Op termijn wil Podiumkunst.net een validator beschikbaar stellen voor podiumkunst-datasets die controleert of de data voldoet aan het RDA applicatieprofiel.

Om het applicatieprofiel verder aan te laten sluiten op de domeinvoculaire van de podiumkunsten is een *controlled vocabulary* nodig van *categories of work*, *categories of expression* etc. - liefst met zowel een Nederlandstalig als Engelstalig lemma en een bepaalde hiërarchie: we hebben 'festival' maar daaronder ook 'dansfestival', 'theaterfestival', etc. Op basis van die vocabulaire kunnen dan ook specifieke validaties gemaakt worden voor specifieke 'categories of...', waarmee invulling gegeven wordt aan de gewenste nuancering in het applicatieprofiel (zie ook de vorige paragraaf).

Concrete vervolgstappen op dit gebied zijn:

- Het uitwerken / omwerken van huidige voorbeelden naar een vocabulaire van 'categories of...' EN bijbehorende SHACL-shapes, zodat we incrementeel kunnen toetsen (nieuwe publicaties) en de invulling van deze hele opzet verder uitbreiden
- Het opzetten van een Proof of Concept voor deze aanpak, waarmee de wisselwerking tussen data en applicatieprofiel wordt gedemonstreerd.

Mede naar aanleiding van de bevindingen uit de Muziekweb-casus is het advies om – parallel aan bovenstaande vervolgstappen – een verdere verkenning uit te voeren naar de wijze waarop de relaties tussen 'uitvoering' en 'uitvoerende' inclusief de bijbehorende rollen het best kan worden vastgelegd.

podium
kunst
.net

p
k
.n

odium
unst
et

podium
kunst
.net